

doi: 10.5281/zenodo.4966793

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

Psychological and Pedagogical Support of Parental Responsibility for Bringing up a Child

Olena Fedorchuk

Researcher

G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical
Sciences of Ukraine

mumzik_f@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-8942-7008>

Annotation: *The report presents the results of an experimental analysis of the features and psychological and pedagogical conditions of family socialization of a senior preschool child in the family circle. The generalization of the results obtained in the study of the specifics of formation of value orientations of older preschool children in the family, clearly confirm the role of a close adult in the process of socialization of the child. The report reveals the importance of the family in the process of creating a self-sufficient personality. The influence of the subject-subject relations of the child with close adults on the formation of family and household competence is determined. Adult education is the main direction of the program, which includes extensive, intensive and reflexive stages.*

Key words: *parental responsibility, psychological and pedagogical support, preschool childhood, subject-subject interaction.*

Вступ **Introduction**

Провідним чинником соціалізації дошкільника є соціальна ситуація розвитку, що облаштовують близькі дорослі в сімейному колі. З базовими цінностями співжиття дитина стикається саме в родині: осмислює їх вартісну цінність і, наслідуючи поведінку близьких дорослих, привласнює як свої. Тут закладаються основи особистості, відбувається процес розвитку якісних новоутворень. Формування ціннісної орієнтації як якості особистості це процес створення у дитини внутрішньої потреби робити, діяти, вибирати адекватно нормам, вимогам дорослих, правилам співжиття в колективі однолітків. В компетенції батьківської відповідальності є створення гармонійного мікроклімату в сім'ї, щоб процес освоєння дитиною рольових функцій відбувався в атмосфері суб'єкт-суб'єктних стосунків з дорослим в різних умовах дитячих видів діяльності, взаєморозуміння та взаємодопомоги, любові, справедливості і відповідальності, що і вимагає дбайливого психолого-педагогічного супроводу. Соціальна ситуація розвитку, всі моменти життєзабезпечення дитини мають бути збагачені реальними діями, формами поведінки в суб'єкт-суб'єктній взаємодії, в основі яких і закладені базові соціально значимі цінності. Організуючи життя дитини дорослий тим самим втручається у процес її психічного розвитку, стимулюючи правильні та водночас гальмуючи своїм емоційним тиском небажані з його точки зору дії та вчинки дитини. Головним фактором впливу тут виступають особливості взаємин між батьками, в ході яких і зароджуються емоційно-сміслові

орієнтири дитини. Ефективність перших і надзвичайно важливих для всього подальшого життя кроків саморозвитку знаходиться у прямій залежності від рівня активізації взаємодії дитини з близьким дорослим, який опосередковано стимулює рефлекторні дії дитини, максимально наповнюючи власні дії емоціями любові, добра та взаємоповаги (Федорчук, 2020). Така атмосфера сприяє розгортанню особистісного потенціалу дитини у вільному режимі. Здійснення розумного супроводу дорослими всього процесу життєдіяльності дитини забезпечує дитині повноцінну свободу дій, допомагає швидко оволодівати ситуацією, активізуючи прояви свого «Я» крок за кроком наповнюючи його силою та впевненістю.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Цільові спостереження в рамках дослідження ціннісних орієнтацій батьків, зокрема цінностей батьківсько-виховної сфери: виховання дітей, проявів любові до дітей, ставлення до виховання як методу впливу, виконання батьківської ролі дали підстави стверджувати, що сучасні батьки у взаєминах з дитиною здебільшого обмежуються констатацією-оцінкою дій чи ситуації у форматі «добре, гарно, правильно чи навпаки». Більш емоційно дорослі реагують на сплеск самостійної активності дитини, прагнення свободи дій і рухів, змушуючи дорослих до більш щільного спілкування, намагаються вплинути на таку поведінку дитини простим повторенням своєї позиції-оцінки, демонстрацією свого «авторитету», якому дитина має коритись.

Робота по вивченню особливостей супроводу процесу привласнення базових соціально значимих цінностей в умовах сімейного виховання проводилось за принципами генетико-моделюючого методу (за С.Д. Максименко). В ході дослідження фіксувались особливості процесу внутрісімейних взаємин а також цілеспрямовано моделювались і відтворювались в реальних умовах різні форми взаємодії близького дорослого з дитиною в процесі сімейного виховання. Саме такий підхід дав можливість відслідкувати процес виникнення і привласнення базових соціально значимих цінностей у дітей дошкільного віку в умовах родинного виховання (Федорчук, 2019). Моделюючи ситуації суб'єкт-суб'єктної взаємодії дитини з дорослим в процесі життєдіяльності, ми отримали можливість охарактеризувати емпіричні закономірності процесу, визначити чинники психолого-педагогічного супроводу взаємодії сім'ї і суспільного виховання дошкільників. Отримати розширену інформацію стосовно характеру і змісту внутрісімейних взаємин дитини з дорослими, її рольових функцій в сімейному спілкуванні сприяло спостереження ранішніх і вечірніх періодів спілкування дитини з рідними; епізодів з відвідування батьками різних заходів в дитячому садку; спеціально організована індивідуальна робота педагога з дитиною в присутності батьків; індивідуальні бесіди з батьками а також використання спеціально розробленого опитувальника для домашнього завдання. До того ж все це стало мотивуючим поштовхом для дорослих до глибокої рефлексії процесу сімейного виховання як провідної відповідальності батьків за соціально-психологічний розвиток дитини, осмислення нею базових правил співжиття і здатності самостійно керуватись ними у різних життєвих ситуаціях.

Аналіз пріоритетних цінностей дорослих у вихованні дитини, що є мотивуючими факторами відповідальної активності виховних впливів та складають

основу батьківської установки у виборі виховної стратегії дав можливість для суб'єктивного визначення ступеня батьківського впливу на процес формування у дітей регулятивної дії ціннісних орієнтацій.

Результати *Results*

Отримані висновки актуалізували розробку ефективної програми психолого-педагогічного супроводу процесу реалізації особистісного потенціалу окремої особистості, збереження її індивідуальної своєрідності, самодостатності та самоактивності (Піроженко, 2017: 9). Запропонований супровід стосувався окремих складових гуманістичного та особистісно-орієнтованого підходу до дитини з врахуванням її індивідуальних особливостей. Програма була розроблена та апробована на базі експериментальних майданчиків, що приймали участь у науково-експериментальному дослідженні. Процес взаємодії суб'єктів психолого-педагогічного супроводу відразу позначився на характері спілкування батьків з дитиною, що і показало свої дієві результати у розвитку дитини. Покроково вдалося провести відповідну корекцію змістової наповненості батьківської культури, батьківської позиції у питанні налагодження довірчих стосунків з дитиною, досягнуто порозуміння в осмисленні ціннісних відносин та норм, рівнів материнської та батьківської компетентності і творчої активності у процесі соціалізації дитини у межах сім'ї.

Просвіта дорослих є основним напрямком програми, що включає в себе екстенсивний (оволодіння психолого-педагогічними цінностями, пізнання дитини), інтенсивний (оволодіння вміннями гуманної взаємодії з дитиною) та рефлексивний (гуманно-особистісні взаємини з дітьми в дії) етапи. Використані нами у програмі методи роботи з батьками не є особливим відкриттям у дошкільній педагогіці. Здебільшого це відомі, дещо забуті методи і способи, представлені в свій час у психолого-педагогічній і методологічній літературі. Модернізовані та наповнені сучасним змістом інструменти були пристосовані до використання у індивідуальному форматі взаємодії з окремими батьками. У програмі вдалось вибудувати психологічно обґрунтовану систему супроводу гармонії виховного впливу на дитячу особистість з боку всіх дорослих, які взяли на себе цю відповідальність. Програма направлена на мотивацію дорослих до розуміння дитини з метою її пізнання і прийняття, до активної допомоги у створенні власного світу. Батьківсько-дитяча взаємодія у форматі співробітництва сприятиме розвитку обох сторін, зародженню емоційно позитивного ставлення дітей до самої діяльності і її результатів. Завданням програми є допомогти батькам оволодіти майстерністю відповідального батьківства, вмінню приймати та любити дитину з особливостями її характеру та поведінки і стати для неї бажаним партнером, зробити спільне життя насиченим позитивними емоціями та спільними добрими справами.

Висновки *Conclusions*

Період тісної співпраці з батьками відкрив ціле поле для серйозних роздумів, які мають хвилювати психолого-педагогічну службу супроводу реалізації права дитини народитись і зрости здоровою, права на повноцінне щасливе принаймні дошкільне

дитинство. Щасливе дошкільне дитинство це основна ознака фундаменту самодостатньої особистості, основи якого закладаються в сім'ї.

Література ***References***

Федорчук О.І. Основи сімейної соціалізації дошкільника. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Харків: КЦ ФОР Іванової М.А., 2020. Том. IV: Психологія розвитку дошкільника. Вип. 16. С. 222-235.

Федорчук О.І. Внутрісімейне спілкування як чинник привласнення дитиною цінностей співжиття. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Харків : КЦ ФОР Іванової М.А., 2019. Том. IV: Психологія розвитку дошкільника. Вип. 15. С. 207–220.

Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей: посібник / за ред. Т.О. Піроженко. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2017. 64 с.

